

JISMONIY TARBIYA FANINING MAKTAB O'QUVCHILARI ORASIDA O'RNI

Hamroqulova Hamidabonu Odiljon qizi

Navoiy shahar 23- maktab Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Xoijiyeva Shoxista Baxronqulovna

Navoiy shahar 23- maktab Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15760896>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 27-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*Jismoniy tarbiya, sog'lom
turmush tarzi, maktab o'quvchilari,
harakat faolligi, jamoaviylik,
ijtimoiylashuv, sport, pedagogik
yondashuv, rivojlanish.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya fanining maktab o'quvchilari orasidagi o'rni, uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi pedagogik va psixologik ahamiyati, sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada jismoniy tarbiya orqali o'quvchilarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishi, ularning harakat faolligi, irodaviy sifatleri, jamoaviylik hamda ijtimoiy moslashuv jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiyaning sog'lom avlodni shakllantirishdagi o'rni, darslarni samarali tashkil etish yo'llari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va baholash tizimi haqida fikrlar bildirilgan

Kirish

Bugungi kunda inson salomatligini saqlash va mustahkamlash masalasi har qachongidan ham dolzarb hisoblanadi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasida jismoniy faollikning yetishmasligi bir qator surunkali kasalliklar, semirish, ruhiy holatdagi buzilishlar va umumiy hayot sifatining pasayishiga olib kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fanining o'rni beqiyos ahamiyatga ega. Jismoniy tarbiya fani nafaqat o'quvchilarning jismoniy sog'lomligini ta'minlash, balki ularning harakat faoliyatini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuvini kuchaytirish, intizomli va maqsadga yo'naltirilgan shaxs bo'lib shakllanishida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu fan o'quvchilarga sportning ijtimoiy, axloqiy va estetik qadriyatlarini singdirish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Mazkur maqolada jismoniy tarbiya fanining maktab o'quvchilari orasidagi pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlari o'rganiladi. Jismoniy tarbiya darslarining o'quvchilarning har tomonlama rivojiga ta'siri, ularning sog'lom turmush tarziga intilishi, ijtimoiylashuv va ruhiy barqarorlikka qo'shgan hissasi tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Jismoniy tarbiya ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning jismoniy holatini rivojlantirish orqali ularning intellektual va psixologik salohiyatini oshiradi. Shu sababli ham davlat ta'lim standartlarida jismoniy tarbiya fani majburiy fanlar qatoridan joy olgan. Bu fan yordamida o'quvchilarda quyidagi muhim ko'nikmalar shakllanadi:

Jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish;

Harakat madaniyatini o'rgatish;

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

Sportga qiziqishni kuchaytirish.

Bularning barchasi shaxsning to'laqonli shakllanishida, kasb tanlashida, sog'lom hayot tarzini tanlashda asosiy rol o'ynaydi. Ayniqsa, boshlang'ich va o'rta maktab davrida jismoniy tarbiya orqali bolalarda harakat faolligi bilan birga iroda, qat'iyat, jamoaviylik, intizom va mehnatsevarlik kabi fazilatlar singdiriladi. Jismoniy tarbiya nafaqat tanani chiniqtiradi, balki o'quvchilarda bilim olish jarayonida hosil bo'ladigan ruhiy zo'riqlashlarni kamaytiradi. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy faollik o'quvchilarning diqqat-e'tiborini oshiradi, xotirasini kuchaytiradi, miyada qon aylanishini yaxshilaydi, bu esa bilimlarni yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya darslari orqali bolalarga sport etikasi, mehnatga hurmat, o'z ustida ishlash ko'nikmalari o'rgatiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim axloqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Jamoaviy o'yinlar esa ularni ijtimoiylashuvga, tengdoshlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishga, yutuq va mag'lubiyatni to'g'ri qabul qilishga o'rgatadi. Zamonaviy jamiyatda harakat yetishmovchiligi muammosi global darajada muhokama qilinmoqda. Maktab yoshidagi bolalarda harakat faolligi pasayib borayotgan bir paytda, jismoniy tarbiya darslari orqali sog'lom turmush tarziga yo'naltirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sog'lom turmush tarzi tushunchasi to'g'ri ovqatlanish, yetarli uxlash, harakat faolligi, gigiyena qoidalariga amal qilish kabi omillarni o'z ichiga oladi. Jismoniy tarbiya fanining asosiy vazifasi ham bolalarga ana shu ko'nikmalarni o'rgatish, ularni hayotga tatbiq etish ehtiyojini uyg'otishdan iborat.

Jismoniy tarbiya darslari o'quvchilarning ijtimoiylashuviga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, sport musobaqalari, jamoaviy o'yinlar, tanlovlar bolalarni jamoadorlikka, o'zaro yordam va do'stlikka, musobaqalashuvga undaydi. Bunday faoliyatlarda qatnashish orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini kashf etadilar, liderlik salohiyatini rivojlantiradilar. Shuningdek, sport bilan shug'ullanish bolalarda milliy qadriyatlarga hurmat, Vatanga sadoqat, madaniy merosga e'tibor kabi muhim fazilatlarini ham shakllantiradi. Jismoniy tarbiya orqali sog'lom, jismonan chiniqqan va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash imkoniyati vujudga keladi. Zamonaviy jismoniy tarbiya fanida individual yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini baholash muhim o'rin tutadi. Buning uchun maktablarda maxsus testlar, standart normativlar, fiziologik ko'rsatkichlar asosida baholash tizimi joriy qilingan. Bu nafaqat o'quvchi holatini kuzatishga, balki unga mos jismoniy yuklama berishga ham yordam beradi. Jismoniy rivojlanish monitoringi o'quvchining salomatligini muntazam nazorat qilish, kasalliklarning oldini olish, individual dasturlar asosida shug'ullanishni tashkil etishga asos bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya fani maktab o'quvchilari hayotida g'oyat muhim rol o'ynaydi. Bu fan o'quvchilarni nafaqat sog'lom tanaga ega bo'lishga, balki ruhiy barqarorlikka, maqsadga intilish, jamoaviylik, mas'uliyat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarga o'rgatadi. Jismoniy tarbiya o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida, ayniqsa, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, ularni ijtimoiy faol fuqarolar sifatida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya faniga yangicha yondashuv, zamonaviy metodikalar, interaktiv mashg'ulotlar, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali uning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Shu sababli maktablarda jismoniy tarbiya darslarining sifatini oshirish, sport infratuzilmasini yaxshilash, o'qituvchilarning malakasini

doimiy ravishda oshirib borish zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PQ-4884-son qarori – "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va jismoniy faollikni oshirish to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun Jismoniy tarbiya fan dasturi. Toshkent, 2022.
3. Normatov N.M., Xudoyberganov A.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Xudoyberganov A.A. Jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzi asoslari. – Toshkent, 2018.
5. Isroilov B.K. "O'quvchilarning jismoniy faolligini oshirishda jismoniy tarbiyaning roli". – *Pedagogika va psixologiya muammolari*, 2021, №3.
6. World Health Organization (WHO). Physical activity and young people. Geneva, 2020.
7. Mahmudova Z.X. "Maktab o'quvchilari uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sportning o'rni". – *Zamonaviy ta'lim*, 2022, №4.
8. Kamilov R. "Jismoniy tarbiya fanida innovatsion yondashuvlar". – *Ta'limda yangicha qarashlar*, 2023, №2.

INNOVATIVE
ACADEMY